

BASLAWISH KASS OQIW SAWATXANLIĞI SABAQLARINDA OQIWSHILARDIŃ KRIKALIQ PIKIRLEWIN RAWAJLANDIRIW MÀSELELERI –PEDAGOGIKALIQ-PSIXOLOGIYALIQ MASHQALA SIPATINDA

Ametova Aynura Pardabayevna

Tashkent gumanitar pánler Universiteti "Ámeliy gumanitar pánler kafedrası"
assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091029>

Annotatsiya. *Bul maqalada baslawish klasslardıń oqıw sawatxanlıǵı, sabaqlarında kritikaliq pikirlewdi jetilistiriwdiń nátiyjeliligini asırıw múmkinshiliklerin anıqlaw hám sol tiykarda ámeliy usullar, qurallar kompleksi hám de kritikaliq usınısları haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *baqlaw, mektep hújjetlerin úyreniw, gúrriń, anketa-sorawnamaların ótkeriw, pedagogikalıq tájiriybeler ótkeriw.*

ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' CRITICAL THINKING IN ELEMENTARY READING LITERACY CLASSES - PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS

Abstract. *In this article, it is written about the possibilities of increasing the effectiveness of the flow literacy of the elementary classes, the development of critical thinking in the lessons, and based on this, practical methods, a complex of tools and critical methods.*

Key words: *Supervision, study of school documents, story, passing questionnaires, conducting pedagogical experiments.*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНЫХ УРОКАХ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ - КАК ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. *В данной статье написано о возможностях повышения эффективности потоковой грамотности начальных классов, развитию критического мышления на уроках, а также основе практических методов, комплексе средств и критических методов.*

Ключевые слова: *Наблюдение, изучение школьных документов, рассказ, прохождение анкет, проведение педагогических экспериментов.*

Mámleketimiz óz gárezsizligine eriskennen keyin aldınıǵı dáwirge salıstırǵanda kritikaliq pikirlew máselelerine ayrıqsha itibar qaratıla basladı. Sebebi, kritikaliq pikir bar jerde rawajlanıw bolatuǵınlıǵın xalqımız, ásirese, pedagog xızmetkerler túsiniw jetti.

Shańaraqta balalardı kritikaliq pikirlewge úyretiw tek ata-ananıń jeke isi emes, al olardıń sociallıq wazıypasında bolıp esaplanadı. Sebebi, kóbinese shaxstıń qádir-qımbatı, onıń jámiyette tutqan ornı menen belgilenip, kóp tárepten onıń tárbiyasına baylanıslı boladı. Ata-analar balanıń dáslepki pikir júritiwine juwapker shaxs esaplanıp, balalardı shańaraq ortalıǵında pikir júritiwde olarǵa turmıs, jaqsı hám jaman qılıqlar, insanlardıń jámiyet aldındaǵı minnetleri, wazıypaları haqqındaǵı dáslepki túsiniqlerdi beriwi ushın at salıadı.

Hár bir insanda úy túsiniǵın, ol jasaytuǵın xana sıpatında emes, al, olardı ıntıǵıp kútetuǵın, jaqsı kóretuǵın, túsinetuǵın, qızǵıstay qorǵaytuǵın sezimler sıpatında qabıllawına eristiriwge háreket jasaydı. Shańaraqtı úy sharayatında tálim hám tárbiya beriwdi kishkene mektep dep

túsingenimizde maqsetke muwapıq keledi. Ol óziniń barlıq kórinislerinde insandı “óz ishine aladı”. Baladağı dáslepki jeke pazıyletler, minez-qulqlarında shańaraqta qalıpleseı. Ósip atırǵan bala shaxsın erkin pikirge iye etip qalıplestiriwde onıń ayrıqsha ornı bar.

Shańaraq tárbiyası – bul belgili shańaraq shárayatında ata-analar hám shańaraq aǵzalarınń birgeliktegi is-háreketleri menen rawajlanatuǵın, ámelge asırılatuǵın tárbiya hám tálim sisteması bolıpta sanaladı. Bala ushın shańaraq – bul hám jasaw ornı, hám tárbiya ortalıǵı esaplanadı. Perzent tárbiyasınan ata-analar hám pútkil jasap turǵan jámiyetimiz, adamlar arasındaqı qarım-qatnasıqlar mápdar. Sebebi, ósip baratırǵan jas áwlad mámleketimizdiń keleshegi, III-Renessans dáwirinde jasawshı kamil insanlar jámiyetimizdidiń bir bólimi. Sonlıqtan da, shańaraqlıq tárbiya jámiyetimizdegi, keleshektegi erkin kritikalıq pikirlewshı kamil insannıń áhmiyetli bólegi. Shańaraq insańǵa pikir júritiw ushın tiykarǵı shart-shárayatlardı beredi. Sonday-aq, ol úzliksiz dawam etip, shaxstı hár tárepleme qalıplestirip hám rawajlandırıp baradı. Bul iste ol ata-analar hám balalar ortasındaqı sezimlik múnásibetler hám baylanıslarǵa tiykarlanadı. Russ ilimpazlarınan N.V.Nikolaenko, G.M.Zalesov hám T.V.Andryushinalardıń pikirleri boyınsha shańaraq “balalar turmısınń dáslepki dáwirindegi tiykarǵı jasaw ortalıǵı hám turmıslıq aktivligi bolıp, ol óspirimlik dáwirde de bul ózgeshelikti saqlap qaladı.¹

Baslawısh klaslarda balalar kamalatında shańaraqtıń, shańaraqlıq tárbiyanıń, ata-ana hám jaqın insandardıń Kritikalıq pikirlewge baǵdarlawshı roliniń áhmiyetliliginiń keń jarıtıp beriliwi shıǵıs oyshıllarınıń ideyalıq tárepten birlesiwine tiykar boldı. Abu Nasr Farabiy, Abu Rayxan Beruniy, Mahmud Qashǵariy, Yusup Has Hajib, Kaykawıs, Rizouddin ibn Faxriddin, Alisher Nawayı, Zahriddin Muhammed Babur, Maqtumqulı, Berdaq, Kúnxoja, Ájiniyaz, Abdulla Avloniy sıyaqlı kóplep Shıǵıs oyshıllarınıń shıǵarmalarında shańaraqqa, shańaraqlıq úrp-ádet, dámtúrlerge, shańaraqlıq múnásibetlerge, balanıń ózine tán bolǵan ózgesheliklerine ayrıqsha itibar berip kelinggen. Olar hadallıq, páklik, mehriybanlıq, rasǵóylik, mártlik, húrmet qılıw sıyaqlı bir qatar shańaraqtan rawajlanıwshı sıpatlardı basqa sıpatlardan joqarı qoyadı. Sonıń menen birge insanıylıq múnásibetlerde kórinetuǵın joqarı pazıyletler dáslep ata-anadan balaǵa ótiwi hám olardıń jámiyet rawajlanıwına unamlı tásiiri kibi qımbatlı pikirler, bul haqqındaǵı ámeliy kórsetpelerdi ózleriniń filosofiyalıq, ádep-ikramlılıq, sociologiyalıq hám psixologiyalıq kóz qaralarında túsindirip beredi.

Abu Ali Ibn Sınqa óziniń ilimiy-pedagogikalıq kóz-qaraslarında shańaraqlıq tárbiya máselesine ayrıqsha toqtalıp ótedi. Bul kútilmegen jaǵday emes, sebebi shańaraq hám jámiyet bir-birinen ajralmaydı. Ibn Sina “Tadbiri al-Manozil” shıǵarmasınıń úlken bir babın shańaraqlıq tárbiya máselelerine baǵıshlaydı. Ibn Sina shańaraqta bala tárbiyası bir qansha quramalı hám názik bolıp, onı balanıń nárestelik dáwirlerinen baslaw hám izbe-izlik penen alıp barıw lazımlıǵın aytadı. Háyyiwdiń tárbiyalıq áhmiyeti haqqında toqtalıp “Háyyiw” eki wazıyanı atqaradı, deydi. Birinshisi, onı terbetiw arqalı balaǵa fizikalıq dem alıs baǵıshlanadı, ekinshisi, besikti bir tegis terbetiwden ananıń mehri asadı. Perzentine bolǵan muhabbatınıń nátiyjesinde ananıń arızıw-armanları júrek tórinen shıǵadı. Háyyiw kishkene náresteniń qálbine sińip baradı.

¹Психология и педагогика: Учебное пособие/Николаенко В. М., Залесов Г. М., Андрияшина Т. В. и др.; Отв. ред. кан. философ.наук, доцент В. М. Николаенко. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. — 175 с.

Sol tarizde balada zi anламаѓan jaѓday payda boladı, ol ste-aqırınlıq penen lemdi anlap baslaydı. ne sol anlawdan yreniw baslanadı. Bul yreniw bolsa – Kritikalıq pikirlew. Kritikalıq pikirlew bolsa seziwden kelip shıѓadı. Ibn Sina sol jaѓdayѓa itibarın qarataıp “Jas balanıń sezgirlik quwatı lken adamѓa teń keledi” degen pikirini bildiredi²

Ѓzzel mlkinini sultanı Alisher Nawayı shanaraqta perzentlerdi trbiyalawda ushıraytuѓın qte-kemshilikler, olardıń trleri haqqında aytıp tedi. Ol z shıѓarmalarında kmil insan obrazın jaratadı, olardaѓı ruwxıy dep ikramlılıq pazıyletlerdi ulıѓlaydı, tlim hm dep-ikramlılıq mashqalalardı jarıtıp beriwshi shıѓarmalarında kmil insandı qliplestiriw procesiniń mazmunı, bul proceslerdiń ozine say jol, usıl hm formaları haqqında pikirlerin bildiredi.

Nawayı bala pikir jritiwi menen shanaraq hm mektepte shuѓıllanıw, bala trbiyasın alıp barıw procesinde gili bolıw usılman paydalanıw maqsetke muwapıq ekenligine ayrıqsha toqtalıp tedi.

Farabiy tlim-trbiyanıń tiykarѓı wazıypası jmiyet talaplarına juwap bere alatuѓın hm sol jmiyet ushın xızmet qılatuѓın jetik insandı trbiyalawdan ibarat dep bileđi³. Haqıyqatında da, hzirgi dwir talabı bolѓan jas wladtı mnasip har qanday pikirge qarsı pikir bildire alatuѓın etip trbiyalaw, bilim beriw, bunda shanaraq-baqsha-mekteptiń birge islesiwini jolѓa qoyıw, zaman talabına say jetik-jas wladtı trbiyalaw mmleket siyasatınıń eń baslı wazıypası esaplanadı.

Aytıp tiwimiz kerek, bul orında qaraqalpaq oyshıllarınıń deplilik haqqındaѓı miyrasların yreniw teoriyalıq hm meliy hmiyetke iye. Qaraqalpaq xalqınıń jıraw hm shayırlarınan Knxoja Ibrayım ulı, Berdaq Ǵarǵabay ulı, jiniyaz Qosıbay ulı, Jiyen Amanlıq ulı, Omar Syirbek ulı, Glmurat shayır hm basqalardıń trbiyalıq hmiyetke iye bolѓan shıѓarmalarınıń jas wladtı har trepleme z pikirine iye, brkamal etip trbiyalawdaѓı ornı lken.

XIX sirde jasap dretiwshilik jumıslar menen shuѓıllanѓan ullı shayır jiniyazdıń geypara shıѓarmalarında shanaraqta bala trbiyası haqqında ayılѓan qatarların kriwimiz mmkin. Shayırdıń “Megzer” qosıǵındaѓı:

...Aqmaq bolsa tuwѓan balań,
miriń zimistańѓa megzer.

Degen qatarlarında tikkeley shanaraqta perzentler trbiyasına itibarlılıq penen qarawdı, bolmasa unamsız aqıbetlerdi keltirip shıǵarıwı mmskinligi haqqında krsetip tedi. Onıń pikirinshe, bala tuwılѓanda arnawlı trbiyaѓa mtj bolıp tuwıladı. Perzenttiń aqıllı, nerli, erkin pikir jritiwshi yamasa uqıpsız, kritikalıq pikirlew qbiletine iye emes bolıwın trbiya ayqınlaydı. Bul pikirini bayanlaw maqsetinde shayır “Brshe birdey bolѓan emes” atlı qosıǵın jazadı. Shayır trbiya procesiniń adam tgdirinde sheshiwshi xızmet atqaratuѓınlıǵına itibar berip balanı qalay trbiyalasań, sol qliple setuѓınlıǵın eskertedi hm onı zelden deplilikke yretiw kerekligin “... welde ońbaѓan aqırda ońbas” qatarları menen xalıqqa jetkerip ber

Mmleketimizde de kplep alımlarımız baslawısh klasslarda nutq, erkin piklew, sz neri, dretiwshilik pikirlew mseleleri haqqında pikirlerin bildirip tken. Atap aytqanda,

² Ўзбек педагогикаси антологияси – Т.: O'qituvchi, 2010 – 152-бет

³ K.Hashimov, S.Nishonova Pedagogika tarixi – Т.: 2005 82-b

J.Bazarbaev, R.Nurjanova, A.Urinbaeva, Z.Qurbaniyazova, G.X.Jumasheva, G.Babasheva, A.Tilegenov hám basqalar tárepinen joqarida aytilip ótilgen máselelerge keńirek toqtalip ótiledi.

Ulıwma aytqanda ótkendegi ullı oyshıllarımız, russ hám jergilikli ilimpazlardıń pikirlerinde shańaraq hám ondaǵı erkin pikirlewge tárbıyalıq tásirlerdiń bir-birine úylesimligi, ol tárbıyanıń áhmiyetli quralı ekenligi haqqındaǵı pikirleri diqqatqa ılayıq sanaladı.

Úyrenilip atırǵan mashqala sheńberinen alıp barılǵan izertlew jumısımız dawamında baslawısh klass oqıwshılarınıń kritikalıq pikirlew uqıplılıǵın rawajlandırıw usılları hám qurallarına tásir etiwshi zárúrli faktorlardan biri oqıtıwshı -oqıwshılar baylanısı ayırıqsha diqqat orayında tutıladı. Tálim procesi eki jaqlama xarakterge iye bolıp, oqıtıwshı hám oqıwshılardıń teń munasábetlerinen dúziledi. Bul processke basshılıq etiwshi oqıtıwshı tálim procesiniń durıs dúziliwi, tálim maqsetleriniń durıs ámelge asırılıwı hám tálim nátiyjeleri ushın juwapker shaxs esaplanadı. Biraq bul, tálim procesi oqıtıwshınıń tolıq húkımranlıǵı astında orınlanatuǵın process, degen nadurıs pikirdiń tuwılıwına tiykar bola almaydı.

Házirgi dáwir talabında bo'ysundırıw arqalı emes, bálki birge islesiw munasábeti járdeminde unamli nátiyjege erisiw bolıp tabıladı Tálim processinde oqıwshılar aktivliginiń qáliplesiwı pán tiykarların ózlestiriwge tiyisli mexanizm ǵana bolıp qalmastan, bálki shaxstıń ulıwma social -materıallıq qábiletlerin qáliplestiriwge de qaratılıwın esten shıǵarmaw kerek. Bizińshe, oqıw sharayatı tálim procesin quraytuǵın ózgeriwsheń sistema sanalip, ol tómendegishe eki bólekten ibarat:

oqıtıwshı menen oqıwshılar sherikligi;

oqıwshılardıń óz-ara bir-birleri menen sherikligi.

Oqıtıwshı menen oqıwshılardıń sherikligi oqıtıwshınıń oqıwshılardıǵa kórsetetuǵın járdeminen baslanadı. Ol az-azdan aktivlesip oqıw háreketlerine aylanadı. Nátiyjede, oqıtıwshı menen oqıwshılar munasábeti birge islesiw pozitsiyasına ótedi. Materiallar analiziniń kórsetiwinshe, dóretiwshilik tapsırmalar birge islesiwte orınlanganda ǵana bilimlerde ózlestiriw nátiyjeli boladı. Ilimiy dereklerde tálimniń sonday dúziliwin birge islesiwtegi nátiyjeli iskerlik jaǵdayı, dep ataw qabil etilgen. Pedagogikalıq ádebiyatlar analizi hám dóretiwshilik tájiriyebelerimiz nátiyjelerine kóre birge islesiwtegi nátiyjeli oqıw aktivligi jaǵdayın shólkemlestiriwdiń 2 tiykarǵı principin kórsetip ótiw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı:

Tálim mazmunınıń izbe-izligi principı. Bul principke muwapıq shaxs óz aktivligin arnawlı bir maqset tiykarında shólkemlestiriwinde usı aktivlikniń úzliksiz qáliplesiwı kózge taslanadı.

Oqıtıwshı -oqıwshılar sherikliginiń ǵárezsiz dóretiwshilik aktivlik penen baylanıslılıǵı principı Oqıw processinde oqıwshılar menen birge islesiw úlken áhmiyetke iye. Oqıwshılardıń oqıw procesine qanday dárejede ıqlas qoyıwıda, kóbinese oqıtıwshınıń oqıwshılar menen birge islesiwın jarata biliw uqıplılıǵına baylanıslı boladı. Oqıtıwshı menen oqıwshılardıń oqıw aktivligindegi ortalıqtıń maqsetke muwapıq shólkemlestiriliwi, oqıwshılardıń óqıw sawatxanlıǵı pánine bolǵan qızıǵıwshılıqların asıradı, olardı pútkil kúsh hám ǵayratın jumsawǵa úgitleydi. Bul óz-ara baylanıstıń sonday bir forması bolıp, bunday sharayatlarda oqıwshı ózin pedagogikalıq bilim beriwdiń obyektı emes, al, tikkeley ǵárezsiz hám erkin háreket etiwshi shaxs dep biledi.

Oqıtıwshınıń úyrenilip atırǵan pán boyınsha qandayda bir maǵlıwmatqa anıqlıq kirgiziw waqtında oqıwshılardan járdem sorap atırǵanday shaqırıq etiwi, birge islesiw aktivligin jáne de tereńlestiredi. Oqıwshılardı uyreniwshi hám tárbiyalanıwshıǵa aylandırıw oqıw - oqıtıw procesin tabıslı aparıwınıń ǵana shárti bolıp qalmaq, ál, olardı hár tárepleme rawajlangan barksamal insanlar etip tárbiyalawdıń da zárúrli shárti bolıp tabıladı.

Oqıwshı oqıtıw hám tárbiyalaw procesiniń ózinde-aq bilim hám tárbiya alıwshı shaxsqa aylanadı. Sh. A. Amonashvili bilimlendiriw processinde oqıwshı menen birge islesiwshi munasábetlerdi ornataw kerekligin aytıp, bılay deydi: «Oqıwshınıń oqıw - bılıw aktivligi tek ǵana qızıqlı oqıw materialı jáne onı túsindiriwdiń túrli metodları jardeminde emes, ál, pedagogdıń tálim processindegi mámile xarakterine kóre tártiplestiriledi.

Oqıwshılardı miyirbanlıq, isenim, olar menen birge islesiw, olardı húrmet kórsetiw, nátiyjesinde oqıwshı oqıw tapsırmaların ańsat ózlestiredi. Jetiskenlikleri, ǵárezsiz pikiri, dóretiwshilik izertlewleri joqarı bahalanıp atırǵanın kórgen oqıwshı jáne de quramalı bolǵan oqıw tapsırmaların orınlawǵa intila baslaydı. Mashqala sheńberinen alıp barılǵan izertlewler oqıwshılardıń oqıw procesine bolǵan munasábetlerin úyrengende oqıtıwshı hám oqıwshılar arasındaǵı óz-ara bir-birewine tásir kórsetiw procesiniń maqsetke muwapıq dúziliske iye bolıwı, oqıw materialların tańlaw hám shólkemlestiriw, bilimlerdi ózlestiriw procesin jetilistiriw usıllarına, oqıw nátiyjelerine qoyılatuǵın baha sistemasına baylanıslılıǵın kórsetdi.

Dóretiwshilik hám óz-ara birge islesiw bir-birine bekkem baylanıslı process sanaladı. Tek ǵana bunday taqılettegi jumıslardan dóretiwshilik tiykarında birge islesiwdiń sheńberi keńeyedi hám usı birge islesiwde dóretiwshilik penen kritikalıq pikir júritiw óz ańlatpasın tabadı. Pedagogikalıq dóretiwshilikte tek ǵana jańalıqqa, tájiriyeler ótkeriwge umtılıw dep túsinew kerek. Bul umtılıw qandayda bir jaqsı pikirlerdiń qaǵazpazlıq ústinen jeńisin de bildiredi.

Demokratiya, áshkaralıq bolmaǵan orında, administraciya shılıq hám oqıtıwshınıń shıdamlılıǵı menen sabaq processinde oqıwshılardıń kritikalıq pikirlew aktivligine shań salınsa dóretiwshilik penen birge islesiw sheńberi tarıladı. Baslawısh klasslardıń oqıw sawatxanlıǵı sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik penen kritikalıq pikirlew qabiliyetin rawajlandırıwǵa xızmet etetuǵın tapsırmalar ústinde islewge jol qoyıladı. Oqıwshı ózi ushın qolay bolǵan sharayatta turmıslıq hám oqıw tájiriyesine súyene otirip awızsha yamasa jazba sóylewi arqalı kritikalıq pikirlew aktivligin ámelge asıradı. Ol jaǵdayda ana tiliniń ózi ushın belgisiz qırları jóninde oqıtıwshı menen aktiv birge islesiw ushın psixikalıq jaqtan tayarlıq payda boladı. Ol tema sheńberinen berilgen sorawlarǵa tiyisli juwaplardı qaytarıw ushın erkin, kritikalıq pikirlewlerge háreket etedi.

Oqıtıwshı bunday birge islesiw processinde oqıwshılardıń sóylewin ósiriw menen birge diagnostik wazıyanı da atqaradı, yaǵnıy oqıwshılardıń sóz baylıǵı, qızıǵıwshılıq sheńberin anıqlaydı, dóretiwshilik qabiliyetin shamalaydı. Dóretiwshilik tapsırmalar ústinde islew processinde bul oǵada zárúrli bolıp tabıladı. Oqıwshılar menen baylanısta olardıń qızıǵıwshılıǵın arnawlı bir maqsetke baǵdarlawda, olardıń oy-órislerin álbette inabatqa alıw kerek. Oqıtıwshı sabaq waqtında tek bir ózi sóylemesten oqıwshılardıń pikirlerin de esite biliwi kerek. Oqıtıwshınıń sorawları sonday formada beriliwi kerek, olar oqıwshını pikir bildiriwge, kritikalıq pikir júrgiziwge shaqırıwı tiyis.

Dialogdın hár bir qatnasıwshısı onı dawam ettirıwden mápdar bolıwı kerek. Birinshiden, bunda pikirlerdın hár túrliligi, ekinshiden, temağa at beriw hám túsiniwdegi hár túrlilik, úshinshiden, til qurallarınıń ulıwmalığı nátiyjeli tásir kórsetiwı múmkin. Hár túrli ushırıswlar shólkemlestirilgen waqtında «bir tillilik» bolmasa bir pikirge keliw júdá qıyın boladı. Atap aytqanda, ayırım jaǵdaylarda bayanatshı máseleni bayanlawda quramalı hám biytanıń atamalardan paydalanıwı nátiyjesinde oqıwshılar onıń pikirin túsınbeydi.

Eger tálim processinde dialog ámelge aspasa, oqıtıwshı materialdı oqıwshılardıǵa jetkiziwdıń zárúr formasın taba almaǵan esaplanadı. Sonday eken, baylanısqı kirisiwi qıyın bolǵan sóylemeytuǵın oqıwshılar da sáwbette qatnaspa, pútkil birge islesiw ámelge aspaydı. Baqlawlarǵa qaraǵanda, óz-ara birge islesiw nátiyjeliligi oqıwshılardıń pánge salıstırǵanda qızıǵıwshılıq dárejesi arqalı anıqlanadı. Oqıwshı berilgen tapsırmalardı waqtında atqarsa birge islesiw de ańsat keshedi

Sh. A. Amonashvili pikrine qaraǵanda, pedagog hám oqıwshılardıń ortasında adamgershilikli munasábetlerdi ornataw ushın tómendegi talaplarǵa ámel qılıw kerek:

tálim procesi hám oqıwshılar aktivligin basqarıwda oqıwshılardıń qızıǵıwshılıqlarınan kelip shıǵıw kerek

hár bir oqıwshınıń múmkinshilikleri hám keleshege isenimdi kóre alıwı kerek.

oqıw tapsırmaların sheshiw processinde oqıtıwshı oqıwshılar menen kúsh-ǵayratı hám qızıǵıwshılıqların birlestirgen halda birge islesiwı kerek.

oqıwshılar menen munasábette etika normalarına ámel qılıw, olardıń jetiskenliklerine itibar beriw hám qollap-quwatlawı kerek.

Bul oqıwshılar menen munasábetlerdi óz-ara isenim tiykarında ornataw, dosları hám shańaraǵı sheńberinde hár bir oqıwshınıń abırayın kóteriwi, jámáátte óz-ara húrmetti qalıplestiriw, mámile mádeniyatın qalıplestiriw, hár bir oqıwshınıń qızıǵıwshılıqlarına itibar beriw bolıp esaplanadı. Bunday sorawlarǵa juwap tabıw oqıwshılardan bilimpazlıqtı hám kritikalıq pikirlewdi talap etedi.

Tálim processinde sub'ekt menen sub'ekt munasábetin ornataw máseleniń zárúrli faktorlarınan sanalıp, oqıwshında biliw aktivligin shaxslıqqa aylandırıwǵa múmkinshilik tuwıladı. Sabaq processinde oqıwshılardıń logikalıq hám ǵárezsiz kritikalıq pikirlew sheberligin rawajlandırıwǵa baǵdarlanǵan shınıǵıwlar arqalı olardı tiyisli juwmaqlar shıǵarıwǵa tayarlaw oqıtıwshınıń zárúrli wazıypalarınan bolıp tabıladı. Usı jaǵdayda oqıtıwshı diagnostik wazıypalardı orınlaw járdeminde oqıwshılardıń bilimlerdi sapalı ózlestiriwin hám de kritikalıq pikir júritiwinde qadaǵalaydı.

Baslawısh táliminde oqıtıwshı hám oqıwshılardıń teń munasábetleri tiykarında shólkemlestiriw jámiyette túpkilikli burılıslar júz berip atırǵan, ilim, texnika pát penen rawajlanıp atırǵan dáwirdeń zárúrli talaplarınan biri bolıp tabıladı. Baslawısh klass oqıw sawatxanlıǵı sabaqlarında tálimniń aktiv metodlarınan paydalanıw oqıtıwshı hám oqıwshılar teń munasábetin qalıplestiriwge, atap aytqanda sol teń munasábetler tiykarında oqıwshılarda dóretiwshilik, jazba hám awızeki sóylew, erkin hám ǵárezsiz baqlaw júrgiziw, orfografiya hám sawatlılıq ilmiy tájriybelerin qalıplestiriw ushın múmkinshilikler bar bolıp tabıladı. Onıń ushın, eń dáslep, qatnasıwshılardıń jaylasıwına ayırıqsha itibar qaratıw kerek.

Psixolog alima V. Karimova qatnasıwshılarda juwapkershilik sezimin oyatıw, erkin baylanıs aparıw hám pikirlerin erkin bayanlawğa múmkinshilik beretuǵın oqıwshılardıń tómendegishe keńisliktegi jaylasıwın usınıs etedi.

Bul jaǵday «**Men-oyında**» dep ataladı. Sheńber formasındaǵı stol átirapında jaylasqan qatnasıwshılar mashqala sheńberinen erkin pikir almasadı hám tartısqa kirisedi hám de teń munasábet ornatıladı. Bunday jaǵday oyın formasında ámelge asatuǵın tartıs ushın da júdá qolay. Sonıń menen birge baslawısh klass oqıw sawatxanlıǵı sabaqlarında «Shınjır», «Boliwı múmkin emes», «Bul meniń...», «Tez juwap», «Nadurıs gáp» oyınların ótkeriw ushın qolaylı boladı. Sebebi, bunday jaǵdayda «baslawshı» yamasa oqıtıwshısına barlıq oqıwshılar menen ushırasıwǵa hám barlıq oqıwshılardıń aktiv qatnasın támiyinlewge múmkinshilik beredi.

Doska «**Men-tartısdá**» dep atalıwshı jaǵday áyne tartıs tartıs ushın qolay. Ol jaǵdayda qatnasıwshılar óz pikirin erkin aytıw múmkinshiligine iye. Ádetde bunday tartıslar tórtmúyush stol átirapında shólkemlestiriledi. Klass reti kelgendede oqıwshılardıń bunday jaylasıwı tartıs-tartıs ótkeriwde, «**Qonaq spikker**» metodınan paydalanıwda hám de «**Oqip ko'r**», «**Dawam ettir**», «**Sırlı sóz**», «**Oyın -tabısıw**», «**Pantamimo**» oyınların ótkeriw processinde barlıq oqıwshılardı aktiv qatnasadı.

«**Men-birge islesiw demen**» dep atalǵan jaǵday kóp sanlı gruppalarda qóllaw ushın qolaylı esaplanadı. Tartıs qatnasıwshıları tórt-bes kisiden bolıp, bólek stollar átirapında o'tiradı hám hár bir gruppa óz sheshimin shıǵaradı. Bul jaǵday oqıwshılardı kishi gruppalarǵa ajratıp, bólek tapsırma beriletuǵın oyınlar («**Sóz oyını**», «**Janlı gúrriń**», «**Krossvord**», «**Rebus**») yamasa «**Klaster**», «**Sindikát**» metodların qóllaw ushın qolay esaplanadı. Baslawısh klass ana tili sabaqlarında oqıtıwshı oqıwshılar menen birge islesiw munasábetin ornatıwda tálimniń tómendegi aktiv usıllarınan paydalanıwı maqsetke muwapıq bolıp tabıladı.

«**Intellektual hújim**». Bul usılda qandayda bir-bir mashqala sheńberinan hár bir qatnasıwshı pikir ańlatadı. Hár bir pikir jazıp alınadı hám inabatqa alınadı. Bul usıldıń tartıslardan ayırmashılıǵı sonda, básikeylesiwshiler sanalı, tıyanaqlı oy-órisler bildirseler, bunda qatnasıwshılar miyine qanday pikir kelse tiykarlamay aytadı hám pikirler, ásirese, sını pikir etilmeydi.

R. J. Ishmuhamedov «Intellektual hújim» usılınıń tómendegi tiykarǵı qaǵıydaların kórsetip ótedi:

Aytılǵan barlıq ideyalar bir-birine salıstırǵanda kereklikte teń bolıp tabıladı.

Kiritilip atırǵan ideyalarǵa salıstırǵanda sını pikiriniń ámeldegi ekenligi.

Ideyanı usınıs jetip atırǵan waqıtta sózlovchining gápin bolmaw.

Sóylewshige salıstırǵanda bahalaytuǵın komponent joq.

Bul qaǵıydalarǵa ámel etiliwi usıldıń natıyjeliligini asıradı. Baslawısh klass ana tili sabaqlarında bul usıldan paydalanıw oqıwshılardıń sóylew baylıǵın asıradı, oqıtıwshı menen erkin baylanıske kirisiwine hám sol tiykarda gárezsiz kritikalıq pikirlewge úyretiwge járdem beredi. Mısalı, oqıtıwshı sonday soraw menen shaqırıq etedi: «Báhár mawsımında biz tábiyaatda qanday reńlerdi ushırasıwımız múmkin?» Juwaplar : kók, moviy reń, qızıl, aqshıl qızǵılt reń hám taǵı basqa. Beriletuǵın juwaplar qısqa bolıwı kerek hám tiykarlanıwı shárt emes. Bul usıl dóretiwshilik kritikalıq pikirlewge, tolıq qatnasıwǵa hám awızbirshilikke úndeydi.

«**Klaster**». «**Klaster**»- sózi baylam degen mánisti ańlatadı. R. J. Ishmuhamedov bul usıldı pedagogikalıq strategiya retinde «oqıwshılardı qandayda bir temanı tereń úyreniwine járdem berip,

oqıwshılardı temağa tiyisli túsiniq yamasa anıq pikirdi erkin hám ashıq túrde izbe-izlik menen ajıralmas baylanıstırğan halda tarmaqlawğa uyretadi» dep kórsetedi. Bul usıdan paydalanıwda oqıwshılar oqıtıwshı menen birge islesiwte yamasa oqıwshılar gárezsiz túrde berilgen oraylıq sózdi tarmaqlaydı. **Blits soraw metodu ótkeriw tártibi:** Bul usılda oqıwshılardı háreketler izbe-izligin tuwrı shólkemlestiriwge, logikalıq pikirlewge, úyrenip atırған predmeti tiykarında túrlishe pikirler, maǵlıwmatlar ishinen keregin tańlap alıwdı. Usınıń menen bir qatarda, ózgeler pikirin húrmet qılıw hám olarğa óz pikirin ótkera alıw hám de óz aktivligi, kúnin joybarlay alıwdı úyretiwge qaratilğan. Berilgen tapsırmalar boyınsha oqıwshılarga tema sheńberinan ulıwma sorawlar beriledi.

1. Suw hawızleri dep nege ayıladı?
2. Suw hawızleriniń túrleri?
3. Suw hawızleriniń paydalı qásiyetleri nede dep o'ylaysiz?
4. Suw hawızleriniń dárekleri degende neni túsinesiz?
5. Siz haritadan suw hawızleri qanady suwretlanganligni kórsetiń?

Oqıwshılarda suw hawızleriniń ózgeshelikin biliw hám parıqlaw boyınsha “Taypalaw kestesı” trenge ótkeriledi.

Taypalaw túsindiriwın dúziw qaǵıydası: Tywpa - ózgeshelik hám munasábetlerdi zárúrligin kórsetetuǵın (ulıwma) belgi.

Ajıratılğan belgiler tiykarında alınğan maǵlıwmatlardı birlestiriwdi támiyinleydi. Sistemalı túrde kritikalıq pikirlew, maǵlıwmatlardı strukturağa keltiriw, sistemalastırıw kónlikpelerin rawajlantıradi.

REFERENCES

1. K.Turǵunboev, M.Ortiqova “Pedagogik innovaciya asoslari” –Andijon. “Andijon nashriyot-matbaa”. 2011 yil.
2. Mavlonova R.A. Boshlangıch ta’limda innovaciya. -T.: 2007.
3. M.Umarova, X.Hamroqulova, R.Tojiboeva “3 sinf wqish” kitobi, “ózbekiston” nashriyoti, - Toshkent. 2012 yil.
4. Saidahmedov N. Pedagogik texnologiya asoslari. T., 2002.
5. Tajimuratov A. Qaraqalpaq xaliq pedagogikasi, Nókis, «Bilim» 1996 j.
6. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
7. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
8. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
9. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.

10. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
11. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
12. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
13. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
14. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
- Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
15. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
16. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
18. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
19. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
20. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
21. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
22. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
23. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
24. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

25. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
26. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
27. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
28. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
29. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
30. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.